

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 4

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 4

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Уткуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фандар доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Магзумова Наргиза Махкамовна

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918*

Акбаров Миршавкат Миролимович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жарроҳлик маркази*

Саидов Садамир Аброрович

*тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдуҷаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергановна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры
акушерства и гинекологии Семейной медицины
Ташкентской медицинской академии
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine,
Tashkent Medical Academy
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Khudoyarova R. Dildora, Karabayeva A. Marjona**
THE RELATIONSHIP BETWEEN THE REACTIVITY OF THE AUTONOMIC NERVOUS SYSTEM AND THE BIRTH PROCESS IN WOMEN IN LABOR WITH THE NORMOCHROMIC TYPE OF BLOOD CIRCULATION.....10
2. **Karabayeva A. Marjona, Khudoyarova R. Dildora**
CHANGES IN THE MOTHER-PLACENTA-FETUS SYSTEM IN WOMEN IN LABOR WITH IRON DEFICIENCY ANEMIA WITH A MODERATE PREDOMINANCE OF THE TONE OF THE SYMPATHETIC NERVOUS SYSTEM.....17
3. **Tillabayeva M. Dilnoza**
DYSMENORRHEA IN ADOLESCENT GIRLS ON THE BACKGROUND OF POSTCOVID SYNDROME.....23

HEALTHCARE

4. **Madazimov M. Madamin, Mamasoliev S. Nematjon, Botirov A. Jakhongir**
PREVENTIVE AND PREVENTIVE ISSUES OF CHOLECYSTITIS IN THE POPULATION OF DIFFERENT AGES, TOPICAL ISSUES AND MAIN PRIORITIES (LITERATURE REVIEW)31

THERAPY

5. **Tashkenbaeva N. Eleonora, Rakhmanov Kh. Bakhodir, Kholikov B. Ikhtiyor**
FACTORS ASSOCIATED WITH SYSTOLIC DYSFUNCTION OF THE RIGHT VENTRICLE IN PATIENTS WITH A HISTORY OF MYOCARDIAL INFARCTION41
6. **Akhmedova Sh.Nilufar, Makhmudov B.Ravshan**
RISK OF DEVELOPING CHRONIC KIDNEY DISEASE WITH OBESITY AND A MODERN APPROACH TO DIAGNOSIS.....51
7. **Karamatullaeva E. Zebo, Ibragimova F. Elnara**
THE ROLE OF BLOOD COAGULATION INDICATORS IN CORONAVIRUS INFECTION DISEASE.....57
8. **Khasanjanova O. Farida, Yorbulov S. Laziz**
EVALUATION OF THE EFFECT OF THE CARDIOPROTECTOR TRIMETAZIDINE ON THE CLINICAL COURSE OF MYOCARDIAL INFARCTION COMPLICATED BY CHRONIC HEART FAILURE IN YOUNG PATIENTS63
9. **Amirova A. Shokhidabonu**
STUDYING THE INFLUENCE OF SELECTIVE BETA-BLOCKERS ON 24-HOUR BLOOD PRESSURE MONITORING.....70

SURGERY

10. **Rakhmanov E. Kosim, Davlatov S. Salim, Radjabov P. Jasur**
ANALYSIS OF RELAPSE OF LIVER ECHINOCOCCOSIS AND THE ROLE OF MORPHOLOGICAL MODIFICATION.....76
11. **Aslanov G. Valijon, Xujabaev T. Safarboy**
DIFFERENTIATED SURGICAL TACTICS IN ACUTE ADHESIVE SMALL INTESTINAL OBSTRUCTION.....83
12. **Kurbaniyozov B. Zafar, Mukhiddinov X. Bobur, Askarov A. Pulat**
IMPROVEMENT OF MINIMALLY INVASIVE SURGICAL INTERVENTIONS IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH CHOLECYSTOCHOLEDOCHOLITHIASIS.....89

13. **Utayev H. Latifjon, Dusiyarov M. Muhammad, Askarov A. Pulat**
CLINICAL FEATURES OF STARGED VENTRAL HERNIA COMPLICATED WITH
INTESTINAL OBSTRUCTION.....95
14. **Sayinaev K. Farrukh, Kurbaniyazov B. Zafar, Rakhmanov E. Kasim**
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE RESULTS OF SURGICAL TREATMENT OF
PATIENTS WITH POSTOPERATIVE VENTRAL HERNIAS103
15. **Ilkhomov E. Oybek**
CURRENT VIEWS ON MINOR INVASIVE CORONARY SURGERY.....111
16. **Rizaev A. E'zozbek, Kurbaniyazov B. Zafar, Abduraxmanov Sh. Diyor**
THE IMPORTANCE OF MINIMALLY INVASIVE TECHNOLOGIES IN ACUTE
PANCREATITIS SURGERY.....120
17. **Rizaev A. E'zozbek, Kurbaniyazov B. Zafar, Abduraxmanov Sh. Diyor**
PROGNOSIS OF THE SEVERITY OF ACUTE PANCREATITIS ACCORDING TO THE
RESULTS OF LAPAROSCOPY AND THE BALTHAZAR SCALE129

PEDIATRICS

18. **Devorova B. Marifat**
ETIOPATHOGENESIS, METHODS OF TREATMENT AND PREVENTION OF FOOD
ALLERGIES IN CHILDREN.....139
19. **Ibatova M. Shoira, Abdullaeva E. Mavjuda, Mamatkulova Kh. Dilrabo**
SOME ASPECTS OF PNEUMONIA IN YOUNG CHILDREN145
20. **Ibatova M. Shoira, Mamatkulova Kh. Feruza**
SOME ASPECTS OF GIARDIASIS IN CHILDREN.....151

CHILDREN SURGERY

21. **Abdullaev B. Zafar, Agzamkhodjaev T. Saidanvar**
CONTEMPORARY COMPLEX TREATMENT OF BLADDER EXSTROPHY IN
CHILDREN.....157
22. **Ollabergenov T. Odilbek, Terebaev A. Bilim, Nematov Sh. Alisher**
TRANSANAL ENDORECTAL SURGERY BY DE LA TORRE MONDRAGON AS A
METHOD OF CHOICE IN YOUNG CHILDREN WITH HIRSCHSPRUNG'S DISEASE.169

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

23. **Indiaminova N. Gavkhar**
ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF TEETH FISSURAL SEALING IN THE
PREVENTION OF CARIES OF PERMANENT TEETH IN CHILDREN WITH DAUN
SYNDROME.....176

OTORHINOLARYNGOLOGY

24. **Omonova Sh. Maftuna, Nasretdinova T. Makhzuna**
EFFICIENCY OF MICROWAVE IMMUNOMODULATION DURING SPECIFIC
HYPOSENSIBILIZATION IN PATIENTS WITH POLLINOSIS.....184
25. **Nasretdinova T. Makhzuna, Makhkamova E. Nigora, Usmanova A. Nilufar,
Normuradov A. Nodirjon**
ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF ENDOSCOPIC ADENOTOMY AND
MYRINGOTOMY IN PATIENTS WITH EXUDATIVE OTITIS MEDIA AND AUDITORY
TUBE DYSFUNCTION189

26. **Makhkamova E. Nigora, Nabiyeva M. Djamila**
DIAGNOSIS OF PATHOLOGY OF THE NASAL CAVITY AND PARANASAAL SINUSES
IN CHILDREN WITH CONGENITAL CLEFT LIP AND PALATE.....197

PSYCHONEUROLOGY

27. **Khakimova Z. Sokhiba, Kodirov A. Umid, Mukhammadiyeva Dilafruz**
THE RESULTS OF EXAMINATION AND EFFECTIVENESS OF TREATMENT IN
PATIENTS SUFFERING WITH PAIN SYNDROME WITH COMPRESSION-ISCHEMIC
DORSOPATHY.....209
28. **Khakimova Z. Sokhiba, Kodirov A. Umid, Fayzullayev Ganisher**
RESULTS OF CLINICAL AND NEUROLOGICAL INDICATIONS IN PATIENTS WITH
LUMBAR DORSOPATHY OF RHEUMATIC ORIGIN.....216
29. **Mirdjurayev M. Elbek, Adambayev I. Zufar, Samiyev S. Asliddin, Ergashev B. G'ulom**
MODERN PROBLEMS OF DORSALGIA IN MODIC TYPE SPONDYLODISCITIS.....223
30. **Turaev M. Tolib, Kuchimova A. Charos**
CLINICAL ASPECTS OF ANXIETY-PANIC DISORDERS IN EPILEPSY.....230
31. **Mamatqurbonov B. Shokirjon**
FEATURES OF CLINICAL AND NEUROLOGICAL DISORDERS IN EPILEPSY IN
RESIDENTS OF MOUNTAIN AND DESERT AREAS.....235
32. **Mamatqurbonov B. Shokirjon**
FEATURES OF NEUROVISUALIZATION DISORDERS IN IDIOPATHIC AND
SYMPTOMATIC EPILEPSY IN RESIDENTS OF MOUNTAIN AND DESERT AREAS,
CONSIDERING THE CSF CRANIAL INDEX.....245

ONCOLOGY AND RADIOLOGY

33. **Yusupbekov A. Abror., Tillyashaykhova M. Rano, Tuychiyev P. Anvar**
DEVELOPMENT OF THERAPEUTIC AND DIAGNOSTIC TACTICS FOR NON-
MUSCLE-INVASIVE BLADDER CANCER USING MINIMALLY INVASIVE
TECHNOLOGIES.....255
34. **Rakhimov M. Nodir, Shakhanova Sh. Shakhnoza**
SARCOPENIA THROUGH THE EYES OF AN ONCOLOGIST AND RADIATION
DIAGNOSTIC METHODS.....266
35. **Akramov R. Akhtam**
DRUG THERAPY OF MALIGNANT TUMORS (CHEMOTHERAPY, TARGETED
THERAPY, IMMUNOTHERAPY).....275

MORPHOLOGY

36. **Khamidova M. Farida, Nurullayev A. Javohir**
ON THE ISSUE OF MORPHOLOGICAL FEATURES OF KERATODERMA IN
DIABETES MELLITUS284
37. **Khamidova M. Farida, Ruzikulov Zh. Sobir**
GENETIC ASPECTS OF NEWBORN RESPIRATORY DISTRESS SYNDROME.....292
38. **Abdirashidova A. Gulnoza, Gafurov A. Farrukh**
PATHOPHYSIOLOGY MECHANISMS OF OBESITY IN TYPE I DIABETES.....299
39. **Usanov S. Sanjar, Abduraimov A. Zafarjan**
MORPHOLOGY AND MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF LIVER TISSUE OF
GROUP FIFTH WHITE RATS305

40. **Toshmamatov N. Bakhtiyor, Djumanova E. Nargiza**
CHANGES IN THE MORPHOLOGICAL AND MORPHOMETRIC PARAMETERS OF
THE GASTRIC WALL IN POLYPRAGMASS WITH ANTI-INFLAMMATORY
DRUGS.....312
41. **Ergashev S. Suhrob S., Niyozov T. Shuhrat, Djurabekova T. Aziza**
ANALYSIS OF THE EFFECTS OF PERINATAL HYPOXIA IN ANIMAL
EXPERIMENTS.....318

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

42. **Rizaev J. Alimdjanovich, Khusainboev Sh., Davronbekovich**
SYMPTOMS, CAUSES AND TREATMENTS FOR SHOULDER INJURIES
(LITERATURE REVIEW)324
43. **Rizaev J. Alimdjanovich, Khusainboev Sh., Davronbekovich**
MODERN ASPECTS OF THE DIAGNOSIS OF OVERWORK SYNDROME IN
ROWERS.....331
44. **Axtamov A'zam, Axtamov A. Azim, Raxmonov N. Temur**
CONSERVATIVE TREATMENT OF CONGENITAL CLUBFOOT IN INFANTS
(LITERATURE REVIEW).....337
45. **Axtamov A'zam, Axtamov A. Azim**
THE ROLE OF BREASTFEEDING NEWBORNS.....346
46. **Mamatkulov Kh. Oybek, Khusainboev D. Shokhrukhbek**
KNEE JOINT INJURIES DURING SPORTS.....354
47. **Kholkhudjayev I. Farrukh, Onorboyev A. Dilmurod**
RESULTS OF ARTHROSCOPIC PARTIAL MENISCECTOMY.....362
48. **Kholkhudjayev I. Farrukh, Onorboyev A. Dilmurod**
RESULTS OF PLASTY OF THE ANTERIOR CRUCIATE LIGAMENT USING THE
HAMSTRING TENDONS.....368
49. **Eranov N. Sherzod, Eranov F. Nurali, Kholkhudjayev I. Farrukh**
ANATOMICAL STRUCTURE OF THE DISTAL PART OF THE CARPAL BONES IN
CHILDREN AND CHARACTERISTICS OF INJURIES.....374

FORENSIC MEDICAL EXAMINATION

50. **Indiaminov I. Sayit, Shoimov U. Shukrillo**
EPIDEMIOLOGY AND MEDICAL AND SOCIAL ASPECTS OF MODERN ROAD
TRANSPORT INJURIES AND VEHICLE INJURIES (LITERATURE REVIEW).....382
51. **Olimova M. Madinabonu**
COMPARISON OF ROAD TRANSPORT ACCIDENTS IN UZBEKISTAN AND
RUSSIA.....389
52. **Beknazarov Y. Shokir, Khasanova A. Mukarrama., Beknazarov Sh. Jahongir**
PRACTICAL IMPORTANCE OF SCIENTIFIC WORKS OF SCIENTISTS OF MEDICAL
UNIVERSITIES OF NEW UZBEKISTAN IN THE FIELD OF PHYSICAL EVIDENCE OF
FORENSIC MEDICAL EXAMINATION QUALITY398

INFECTIOUS DISEASES

53. **Ergasheva Ya. Munisa, Yarmukhamedova A. Nargiza, Mallakhodjayev A. Anvarkhon**
ROLE OF ENTEROVIRAL INFECTION IN THE FORMATION OF SEROUS
MENINGITIS.....404
54. **Rizayev A. Jasur, Ergasheva Ya. Munisa**
IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC ON CHILDREN WITH DISABILITIES410

55. **Djuraeva S. Kamola, Niyazova A. Tajigul**
 CLINICAL AND IMMUNOLOGICAL FEATURES OF THE COURSE OF BRUCELLOSIS
 IN WOMEN OF FERTILE AGE.....418
56. **Achilova M. Matlyuba. Bayjanov K. Allabergan, Yarmuxamedova A. Nargiza**
 INFLUENCE OF ANTI-PROTOZAL THERAPY ON THE NUMBER OF CD4+
 LYMPHOCYTES IN HIV INFECTION WITH HYAMBLYSIS AND
 BLASTOCYSTOSIS.....428
57. **Karamatullaeva E. Zebo**
 FEATURES OF THE COURSE OF SEROUS MENINGITIS OF MUMPS ETIOLOGY IN
 ADULTS (ON THE EXAMPLE OF THE SAMARKAND REGION).....435
58. **Rustamova A. Shahlo, Vafokulova Kh. Nargiza**
 THE EFFECT OF CESAREAN SECTION ON THE INTESTINAL MICROFLORA IN
 NEWBORNS IN THE SAMARKAND REGION.....443

DERMATOVENEROLOGY

59. **Rizaev A. Jasur, Imamov S. Otabek, Abduvakhitova N. Indira**
 ROLE OF ENDOGENOUS INTOXICATION IN THE DEVELOPMENT OF HERPES-
 ASSOCIATED EXUDATIVE ERYTHEMA MULTIFORME.....451
60. **Khamidova M. Farida, Khusinova A. Firuza**
 GENETIC FACTORS OF ACNE.....457

УДК: 378.4--616--036.865-053.5

RIZAYEV Jasur Alimdjanovich

DSc, professor

ERGASHEVA Munisa Yakubovna

PhD

Samarkand State Medical University

IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC ON CHILDREN WITH DISABILITIES

For citation: Rizayev A. Jasur, Ergasheva Ya. Munisa. Impact of the COVID-19 pandemic on children with disabilities // Journal of Biomedicine and Practice. 2024, vol. 9, issue 4, pp.410-417

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.13710578>**ABSTRACT**

The COVID-19 pandemic poses a global challenge to governments and healthcare systems. The pandemic and its consequences can have a devastating impact on the health and development of children, especially vulnerable children with disabilities. This article examines the impact of the Covid-19 pandemic on children with disabilities. Before the start of the Covid-19 pandemic, in many countries around the world, children and adolescents with disabilities were considered a vulnerable group of people with access to medical and social assistance. It was considered appropriate to create a program for the creation of targeted measures aimed at improving the quality of life of children and adolescents with disabilities, the formation and implementation of types of social protection. The spread of the COVID-19 pandemic has caused social problems in the group of children with disabilities and those in need of social protection, leading to a weakening of their social protection. As a result, assistance to this part of the population was delayed, their access to social protection programs was limited, and problems arose with medical supervision and rehabilitation.

Key words: child disability, medical and social assistance, rehabilitation, Covid-19.

РИЗАЕВ Жасур Алимджанович

Д.м.н., профессор

ЭРГАШЕВА Муниса Якубовна

PhD

Самаркандский государственный медицинский университет

ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ COVID-19 НА ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ И ИНВАЛИДНОСТЬЮ**АННОТАЦИЯ**

Пандемия COVID-19 представляет собой глобальную проблему для правительств и систем здравоохранения. Пандемия и ее последствия могут оказать разрушительное воздействие на здоровье и развитие детей, особенно детей, находящихся в уязвимом положении – детей с

ограниченными возможностями. В данной статье рассматривается влияние пандемии Covid-19 на детей с ограниченными возможностями. До начала пандемии Covid-19 во многих странах мира дети и подростки с ограниченными возможностями считались уязвимой группой людей, имеющей доступ к медицинской и социальной помощи. Было признано целесообразным создать программу создания адресных мер, направленных на улучшение качества жизни детей и подростков с ограниченными возможностями, формирование и реализацию видов социальной защиты. Распространение пандемии COVID-19 вызвало социальные проблемы в группе детей с ограниченными возможностями и нуждающихся в социальной защите, привело к ослаблению их социальной защиты. В результате помощь этой части населения затянулась, их доступ к программам социальной защиты был ограничен, возникли проблемы с медицинским наблюдением и реабилитацией.

Ключевые слова: детская инвалидность, медико-социальная помощь, реабилитация, Covid-19.

RIZAYEV Jasur Alimdjanovich

DSc, professor

ERGAShEVA Munisa Yakubovna

PhD

Samarqand davlat tibbiyot universiteti

COVID-19 PANDEMIKASINI NOGIRON BOLALARGA TA'SIR

ANNOTATSIYA

COVID-19 pandemiyasi hukumatlar va sog'liqni saqlash tizimlari uchun global muammodir. Pandemiya va uning oqibatlarini bolalarning salomatligi va rivojlanishiga, ayniqsa, zaif vaziyatlarda bo'lganlar-nogiron bolalarga halokatli ta'sir ko'rsatishi mumkin. Bu maqolalar sharhida Covid-19 pandemiyasining nogironligi bo'lgan bolalarga ta'siri bayon etilgan. Covid-19 pandemiyasi boshlanishidan oldin nogironligi bo'lgan bolalar va o'smirlar dunyoning ko'plab mamlakatlarida tibbiy va ijtimoiy yordam olish imkoniyati mavjud aholining zaif guruhi hisoblanardi. Nogironligi mavjud bolalar va o'smirlarning yashash sifatini yaxshilashga qaratilgan maqsadli tadbirlarni tuzish, ijtimoiy himoya turlarini shakllantirish va amalga oshirish uchun dastur yaratilishi maqsadga muvofiq sanalardi. COVID-19 pandemiyasining tarqalishi nogironligi mavjud va ijtimoiy himoyaga muhtoj bolalar qatlamida ijtimoiy muammolar kelib chiqishiga sabab bo'ldi, ularning ijtimoiy himoyalaniishining zaiflashuviga olib keldi. Natijada aholining bu qismining parvarish qilinishi oqsasishiga, ularning ijtimoiy himoya dasturlaridan foydalanish imkoniyati cheklanishiga, tibbiy monitoring va rehabilitatsiya qilishda ayrim muammolar kelib chiqishiga olib keldi.

Kalit so'zlar: bolalar nogironligi, tibbiy-ijtimoiy yordam, rehabilitatsiya, Covid-19.

Распространение пандемии COVID-19 усугубило и без того изолированное положение людей с ограниченными возможностями и инвалидностью, в результате большая часть этого контингента населения ущемлена в помощи, доступности, медицинском мониторинге и реабилитации [1]. С позиций сегодняшнего глобального кризиса в области здравоохранения усилия, направленные на обеспечение прав инвалидов, отраженные в Конвенции ООН в 2006 году, соблюдаются в недостаточном объеме [7, 33].

До начала пандемии Covid-19, дети и подростки-инвалиды представляли собой уязвимые группы населения, подвергались стигматизации и были ограничены в доступе к медико-социальной помощи во многих странах мира. Существующие факторы уязвимости и риска, необходимо учитывать для понимания, формирования и проведения целенаправленных вмешательств, направленных на улучшение качества жизни и социализацию детей и подростков с инвалидностью [34].

Данные ЮНИСЕФ показывают, что около 93 миллионов детей во всем мире страдают инвалидизирующей патологией, 7 детей из 10 не посещают общеобразовательные учреждения. Состояние здоровья ребенка следует оценивать комплексно, учитывая отношения в семье и уровень социально-экономического благополучия [42]. Дети-инвалиды 0-5 лет, проживающие в развивающихся странах мира, имеют такие отягощающие факторы риска, как бедность, недостаточное питание, проблемы со здоровьем, неблагоприятные материально-бытовые условия, это может усугубить физического, психологического, эмоционального и социального функционирования [3]. Такими исследователями как Al-Enezi M., Huus K., Van Esch L., в ряде стран установлено, что дети с ограниченными возможностями и инвалидностью реже посещают школу, чаще имеют проблемы формирования человеческого капитала и самореализации в будущем [4, 26, 45]. Следовательно, дети-инвалиды нуждаются в системных реформах для преодоления имеющихся барьеров для получения образования, мер социальной защиты и участия в культурной жизни страны и общества [15].

В период пандемии Covid-19 ЮНИСЕФ опубликовал доклад «дети-инвалиды: обеспечение их включения в стратегии реагирования на COVID-19 и сбор фактических данных». Отчет рекомендует устанавливать факторы риска, которые окажут решающее неблагоприятное значение для детей-инвалидов во время пандемии Covid-19 [44].

В марте 2020, в начале локдауна Covid-19 правительства всех стран мира делали максимальные попытки удовлетворить беспрецедентные нужды, возникшие в этой связи у населения [23]. В этот период предоставление образовательных, медицинских, социальных и других видов услуг, оказываемых детям-инвалидам, были приостановлены, это оказало серьезные последствия, в большей степени отразившихся на детях с ограниченными возможностями и их семьях. В этот период правительства государства адаптировали многие услуги для удовлетворения важнейших потребностей детского [38]. Эти вынужденные мероприятия на протяжении всего периода пандемии и в постковидный период послужили основой для разделения и категоризации экстренных и долгосрочных вмешательств, которые необходимо обеспечить безопасность и благополучия детского населения страны [12].

Пандемия Covid-19 оказала влияние и на сферу образования, которая с недавнего времени уже имела проблемы с внедрением инклюзивной системы. Согласно Geweniger A. и Wong C.A., дети-инвалиды, находящиеся на дистанционном образовании, в разных странах мира, столкнулись с такими проблемами, как отсутствие в домашних условиях устройств и инструментов для обучения, так потери мотивации к обучению в силу рутинных и повторяющихся действий [24, 46]. По мнению Dickinson H. немаловажным оказалось наличие социально-экономической незащищенности, сложностей с интернет-соединением для многих учащихся-инвалидов, а также недостаточную укомплектованность специалистами сферы дистанционного обучения посредством цифровых образовательных платформ [18, 19]. По данным UNICEF, Stenhoff D., Toseeb U., в разгар пандемии Covid-19 более 1 миллиарда детей не посещали школу [42, 36, 39, 40].

Исследования и сбор таких данных актуальны, так как они способны акцентировать внимание правительств к опыту, который мы получили в отношении детей-инвалидов в период пандемии Covid-19. Благодаря этому можно сформировать программы помощи и конкретных мероприятий, для доступа, как в настоящем, так и в будущем. Исследователям многое удалось установить, но, в то же время, многое остается неизвестным. Детей и подростков-инвалидов это касается в первую очередь, так как они принимают минимальное участие при сборе таких данных в силу ограничения вовлеченности в социальные сообщества [35, 15]. Следовательно, инклюзивный подход играет ключевую роль в профилактике критических ситуаций общественного здравоохранения, а принятие мер по подготовке к ним и ответных вмешательств должно стать приоритетным направлением политики любого государства в современных условиях [47].

В последние годы выпущено достаточное количество публикаций, посвященных влиянию пандемии Covid-19 на общественность, однако исследований о влиянии коронавирусной инфекции на различные сферы жизнедеятельности детей с ограниченными

возможностями и инвалидностью недостаточно. По данным Asbury К. во время локдауна Covid-19 детям с ограниченными возможностями и инвалидностью доступ ко всем видам медико-социальной помощи был затруднен, в связи с чем наблюдалось значительное снижение качества жизни, его психосоциальном компоненте функционирования [2]. Bhamani S. и Boonroungrut C. считают, что анализ таких последствий карантина для детей-инвалидов и членов их семей актуально. Это дает возможность дальнейшего поиска оптимальных мер и вмешательств во время возникновения таких ситуаций в будущем [6, 7].

Дети-инвалиды или имеющие ограниченные возможности, болеющие Covid-19, относятся к группе пациентов с высоким риском осложнений. Busaad Y., Colizzi M., Courtenay K. изучили влияние коронавирусной инфекции на психомоторные, интеллектуальные, эмоционально-поведенческие аспекты общества. Установлено, что дети и подростки, получавшие абилитацию/реабилитацию, были упущены из виду в самом начале пандемии Covid-19, в этой связи многократно вырастали риски осложнений [8, 10, 11, 17, 21].

Fenton P.M., на примере детей с ограниченными возможностями и инвалидностью, проживающих на Африканском континенте, описал значительные функциональные и двигательные нарушения, которые делают их дыхательную систему более восприимчивой к респираторным инфекционным заболеваниям [22]. По мнению Stein Felix и Tenywa Gerald такие дети не могут кашлять с такой же интенсивностью что и здоровые, состояние легких у них далеко от идеала [37, 41].

По данным Masi A. и Dickinson H. большинство детей страдающих Covid-19 имеют маловыраженные симптомы болезни либо они вообще отсутствуют. В случае первоначального наличия у детей ограниченных возможностей или инвалидности, коронавирусная инфекция может стать вопросом жизни и смерти [29, 18]. Asbury К. совместно с соавторами изучал воздействие пандемии коронавирусной инфекции на показатели качества жизни детей с ограниченными возможностями и инвалидностью. Автор констатирует, что у детей с такой патологией нервной системы как церебральный паралич, имеют высокий риск осложнений со стороны респираторной системы [2]. Другие исследователи указывают на развитие у детей с ограниченными возможностями и Covid-19 системного воспалительного синдрома, и требующего пролонгированной медико-социальной помощи и реабилитации [20].

Локдаун по поводу коронавирусной инфекции ограничил доступ населения многих стран мира к медицинской помощи. Это особенно отразилось на детском и подростковом населении, имеющем ограниченные возможности и инвалидность, та как основное количество реабилитационных центров перестали функционировать, оставив таких детей без возможности получить адекватную и неотложную помощь [27, 16]. К примеру, Kalu Bernard, профессор Национального университета Нигерии, исследовал последствия таких ограничений для детей с инвалидностью по причине подвывиха или полного вывиха тазобедренного сустава. В зависимости от их подвижности такие дети подвержены высокому риску увеличения веса, снижения выносливости, спастичности мышц. По мнению профессора Kalu, в условиях полного отсутствия реабилитационной помощи таким детям, присоединение коронавирусной инфекции, может привести к плачевным результатам [28]. По данным Global Rehabilitation Alliance отдаленные последствия Covid-19 на детей с ограниченными возможностями и инвалидностью, проявились в виде устойчивого гипертонуса мышц, боли, дефектами в установке и ношении ортопедических изделий и брекетов [25]. Вмешательства и мероприятия, направленные на оптимизацию качества жизни также были приостановлены. F.B. Mbazzi, при исследовании последствий пандемии Covid-19 в странах Африки, показал, что перебои с проведением неотложных операций привела к стрессовым ситуациям и другим осложнениям среди детей с церебральным параличом, нуждающихся в проведении оперативных вмешательств [30]. Согласно National Planning Commission в период пандемии и локдауна были задержки с получением инвалидных кресел и другого оборудования для детей-инвалидов в период локдауна. Среди основных причин таких проблем была необходимость личной встречи ребенка и членов его семьи с представителями страховых компании и фирм-производителей [31].

UNICEF отмечает психологические последствия коронавирусной инфекции, особенно для детей с ограниченными возможностями и инвалидностью. Такие дети часто сталкиваются со стигматизацией в обществе по поводу инвалидности со стороны своих сверстников. Пандемия коронавирусной инфекции лишь усугубила эти аспекты [43]. Внезапно дети, которые находились в тесной эмоциональной связи и со своими терапевтами, врачами-реабилитологами, оказались в полной изоляции. Впоследствии, Collins E.M. и другие ученые пришли к выводу, что этот аспект был жизненно важными для эмоционального функционирования и здоровья детей с инвалидностью [13].

Пандемия Covid-19 не обошла стороной и лиц, осуществляющих уход за детьми с ограниченными возможностями и инвалидностью. Неесе С. сообщает, что в период локдауна родители таких детей интенсивнее выполняли упражнений по реабилитации со своими детьми, одновременно занимались дистанционным обучением, вели домашнее хозяйство, были вынуждены работать из дома, а также столкнулись реальной угрозой того, что ребенок заболит Covid-19. К примеру, автор описывает, что некоторые из ее пациентов, связи с угрозой заражения коронавирусом, находились в изоляции в домашних условиях в течении целого года [32].

В разгар пандемии Covid-19 телемедицинские технологии дали возможность детям-инвалидам продолжать получать медицинскую помощь, комфортно обучаться, проходить реабилитационные упражнения в домашних условиях, несмотря на карантинные ограничения. Данные технологии помогли удерживать детей-инвалидов от возможного риска заражения коронавирусной инфекцией, до того момента, когда ученым удалось более подробно изучить сам вирус и его эпидемиологические свойства. Во время ограничительных мер и условиях невозможности личного контакта телемедицина оказала безусловно решающую помощь, упростила получение услуг реабилитационно-абилитационного характера, особенно детям с инвалидностью [HRSA 2015, TRC, TTAC].

Таким образом, общеизвестный факт того, что дети с ограниченными возможностями и инвалидностью всегда чувствовали свое изолированное положение среди сверстников в силу имеющихся у них различий, был лишь преумножен и усугублен из-за пандемии Covid-19. В этих условиях остро назрела необходимость в проявлении терпения, сострадания и готовности мыслить нестандартно как со стороны семей детей-инвалидов, так и сотрудников медицинских и социальных служб. Только такими действиями можно помочь ребенку с ограниченными возможностями чувствовать себя менее одиноким.

REFERENCES | ЧОШКИ | IQTIBOSLAR:

1. Agoratus L. Extended school year and compensatory services: special education during the covid-19 pandemic. Ep magazine, June 2020. Ep-magazine.com.
2. Asbury K., Fox, L., Deniz, E., Code, A., & Toseeb, U. (2021). How is COVID-19 affecting the mental health of children with special educational needs and disabilities and their families? *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 51(5), 1772–1780.
3. Al-Zahrani T., Al Harthi, F. Methods of dealing with psychological stress for families with special needs in light of some variables. *Journal of the College of Education*, 2019. 9(25), 124-167.
4. Al-Enezi M. The effectiveness of a cognitive-behavioural counselling program to increase realistic coexistence skills among mothers of mentally handicapped children in the Al-Jouf region. *Saudi Journal of the College of Education*, 2019. 35(3), 234-255.
5. Asbury K., Fox. L., Deniz. E., Code. A., & Toseeb. U. (2020). How is Covid-19 Affecting the Mental Health of Children with Special Educational Needs and Disabilities and Their Families? *Journal of Autism and Developmental Disorders*. 51(5), 1772–1780.
6. Bhamani. S., Makhdoom. A. Z., Bharucha. V., Ali. N., Kaleem. S., & Ahmed. D. (2020). Home Learning in Times of COVID: Experiences of Parents. *Journal of Education and Educational Development*, 7(1), 9-26. EJ1259928.

7. Boonroungrut, C., Thamdee, N., & Saroinsong, W. (2022). Research on students in COVID-19 pandemic outbreaks: A bibliometric network analysis. *International Journal of Instruction*, 15(1), 457-472.
8. Busaad Y., Alnaim M. Parents' perceptions regarding the effects of COVID-19 on their children with and without disabilities. *International Journal of Instruction*, 2021. 14(4), 997-1012.
9. Boonroungrut C., Thamdee, N., & Saroinsong, W. (2022). Research on students in COVID-19 pandemic outbreaks: A bibliometric network analysis. *International Journal of Instruction*, 15(1), 457-472.
10. Colizzi M., Sironi, E., Antonini, F., Ciceri, M., Bovo, C. & Zoccante, L. (2020). Psychosocial and Behavioral Impact of COVID-19 in autism spectrum disorder. *Brain Science*, 10(6), 1 -14.
11. Courtenay K., Perera, B. (2020). COVID-19 and people with intellectual disability: Impacts of a pandemic. *Irish Journal of Psychological Medicine*. 1 -6.
12. Cacioppo M., Bouvier S, Bailly R, et al. Emerging health challenges for children with physical disabilities and their parents during the COVID-19 pandemic: the echo French survey. *Ann Phys Rehabil Med* 2021;64:101429.
13. Collins E.M., Tam PI, Trehan I., Cartledge P., Bose A., Lanaspas M, et al. Strengthening Health Systems and Improving the Capacity of Pediatric Care Centers to Respond to Epidemics Such as COVID-19 in Resource-limited Settings. *J Trop Pediatr*. 2020 Aug 1; 66(4): 357-365.
14. Clark H., Coll-Seck A.M., Banerjee A. et al. A future for the world's children? A WHO-UNICEF-Lancet Commission. *Lancet* 2020;395:605–58.
15. Chen J., Lin T-J, Justice L, et al. The social networks of children with and without disabilities in early childhood special education classrooms. *J Autism Dev Disord* 2019;49:2779–94.
16. CBM Australia. Disability Inclusion in COVID-19 Preparedness and Response, (April 2020).
17. Duraku Z., & Nagavci. M. (2020). The impact of the COVID-19 pandemic on the education of children with Disabilities. Preprint
18. Dickinson H, Yates S. More than isolated: the experience of children and young people with disability and their families during the COVID-19 pandemic. Canberra, Australia: Public Service Research Group, 2020.
19. Dickinson H., Smith C, Yates S, et al. The importance of social supports in education: survey findings from students with disability and their families during COVID-19. *Disabil Soc* 2021;12:1–23.
20. Dzobo Mathias, Itai Chitungo, and Tafadzwa Dzinamarira. 2020. "COVID-19: A Perspective for Lifting Lockdown in Zimbabwe." *Pan African Medical Journal* 35 (Supp 2) online,
21. Esentürk O. (2020). Parents' perceptions on physical activity for their children with autism spectrum disorders during the novel Coronavirus outbreak. *International Journal of Developmental Disabilities*, 66(4), 1 -13.
22. Fenton P.M. 2020. "Helping Africa to Breathe When COVID-19 Strikes." *The International Journal of Tuberculosis and Lung Disease : The Official Journal of the International Union against Tuberculosis and Lung Disease* 24 (6): 636–637.
23. Fäldt A.E., Klint F, Warner G, et al. Experiences of children with disabilities during the COVID-19 pandemic in Sweden: a qualitative interview study. *BMJ Paediatrics Open* 2022;6:e001398.
24. Geweniger A., Barth M, Haddad AD, et al. Impact of the Covid-19 pandemic on mental health outcomes of healthy children, children with special health care needs and their Caregivers-Results of a cross-sectional study. *Front Pediatr* 2022;10:759066.
25. Global Rehabilitation Alliance. 2022. "Why Rehabilitation Must Not Be Neglected During and After the COVID-19-Pandemic: A Position Statement of the Global Rehabilitation Alliance".
26. Huus K., Olsson, L., Andersson, E., Granlund, M., & Augustine, L. Perceived needs among parents of children with a mild intellectual disability in Sweden. *Scandinavian Journal of Disability Research*, 2017. 19(4), 307-317
27. Jessie Meaney-Davis, Harri Lee, Nick Corby. The impacts of COVID-19 on people with disabilities: a rapid review, (April 2020).

28. Kalu Bernard. "COVID-19 in Nigeria: A Disease of Hunger." *The Lancet. Respiratory Medicine*. Published Online April 29, 2020. 10.1016/S2213-2600(20)30220-4.
29. Masi A., Mendoza Diaz A, Tully L, et al. Impact of the Covid-19 pandemic on the well-being of children with neurodevelopmental disabilities and their parents. *J Paediatr Child Health* 2021;57:631–6.
30. Mbazzi F.B., R. Nalugya, E. Kawesa, C. Nimusiima, R. King, G. van Hove, and J. Seeley. 2021. "The Impact of COVID-19 Measures on Children with Disabilities and Their Families in Uganda." *Disability & Society*. doi:10.1080/09687599.2020.1867075.
31. National Planning Commission. 2020. "Medium and Long-Term Impacts of a Moderate Lockdown (Social Restrictions) in Response to the COVID-19 Pandemic in Malawi: A Rapid Cost-Benefit Analysis."
32. Neece C., McIntyre. L. & Fenning. R. (2020). Examining the impact of COVID-19 in ethnically diverse families with young children with intellectual and developmental disabilities. *Journal of Intellectual Disability and Developmental Disabilities Research*, 64(10), 739–749.
33. Организация Объединенных Наций «Рамочная программа ООН по непосредственным социально-экономическим мерам реагирования на COVID-19», апрель 2020 год.
34. OECD, Handbook for the marker for the inclusion and empowerment of persons with disabilities, 2019.
35. Raghavendra P, Olsson C, Sampson J, et al. School participation and social networks of children with complex communication needs, physical disabilities, and typically developing peers. *Augment Altern Commun* 2022;28:33–43.
36. Stenhoff. D., Pennington. R., Tapp. M. (2020) Distance Education Support for Students with Autism Spectrum Disorder and Complex Needs During COVID-19 and School Closures. *Rural Special Education Quarterly*, 39(4) 211 – 219. Stein Felix, Meghan Perry, Geoffrey Banda, Mark Woolhouse, and Francisca Mutapi. 2020. "Oxygen Provision to Fight COVID-19 in Sub-Saharan Africa." *BMJ Global Health* 5 (6): e002786. Shakespeare T., Ndagire F, Seketi QE. Triple jeopardy: disabled people and the COVID-19 pandemic. *Lancet* 2021;397:1331–3.
37. Toseeb U., Asbury. K., Code. A., Fox. L., & Deniz E. (2020). Supporting families with children with Special Educational Needs and Disabilities during COVID-19. Working Paper. PsyArXiv Preprints.
38. Tremmel. P., Myers. R., Brunow. D., Hott. B. (2020). Educating Students with Disabilities During the COVID-19 Pandemic: Lessons Learned from Commerce Independent School District, *Rural Special Education Quarterly*, 39(4) 201 – 210. h
39. Tenywa Gerald. 2020. "COVID-19: Sick, People with Disabilities Disadvantaged." " In *New Vision*. Kampala: New Vision.
40. UNICEF. (2020). Ensuring an inclusive return to school for children with disabilities East Asia and Pacific Region COVID-19 Technical Guidance. UNICEF.
41. UNICEF (United Nations Children’s Fund). 2020. "COVID-19 Response: Considerations for Children and Adults with Disabilities." Accessed June 3, 2020.
42. UNICEF. Детский фонд ООН, Дети с ограниченными возможностями: обеспечение их включения в стратегии реагирования на COVID-19 и сбор доказательств, ЮНИСЕФ, Нью-Йорк, 2020.
43. Van Esch L., O’Nions, L., Hannes, K., Ceulemans, E., Van Leeuwen, K. & Noens, I. Parenting early adolescents with autism spectrum disorder before and after the transition to secondary school. *Advances in Neurodevelopmental Disorders*, 2018. 2, 179–189.
44. Wong C.A., Ming D, Maslow G, et al. Mitigating the impacts of the COVID-19 pandemic response on at-risk children. *Pediatrics* 2020;146:e20200973.
45. Young J., & Donovan, W. (2020). Shifting to Online Learning in the Covid-19 Spring. Policy Brief. Pioneer Institute for Public Policy Research.

Статья поступила в редакцию 11.07.2024; одобрена после рецензирования 21.08.2024; принята к публикации 24.08.2024.

The article was submitted 11.07.2024; approved after reviewing 21.08.2024; accepted for publication 24.08.2024.

Информация об авторах:

Ризаев Жасур Алимджанович-д.м.н., профессор, ректор. Самаркандский государственный медицинский университет, Самарканд, Узбекистан. E-mail: sammi@sammi.uz, <https://orcid.org/0000-0001-5468-9403>

Эргашева Муниса Якубовна-PhD, доцент кафедры «Инфекционные болезни» Самаркандского Государственного медицинского университета, Самарканд, Узбекистан. E-mail: ergasheva.munisa1981@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0002-1189-6557>

Источники финансирования: Работа не имела специального финансирования.

Конфликт интересов: Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.

Вклад авторов:

Ризаев Ж.А. — идеологическая концепция работы, написание текста; редактирование статьи; Эргашева М.Я. — сбор и анализ источников литературы, написание текста.

Information about the authors:

Jasur A. Rizaev — DSc, professor, rector Samarkand state medical university. Samarkand, Uzbekistan; E-mail: sammi@sammi.uz, <https://orcid.org/0000-0001-5468-9403>

Munisa Ya. Ergasheva — PhD, Associate Professor of the Department of Infectious Diseases, Samarkand State Medical University. Samarkand, Uzbekistan; E-mail: ergasheva.munisa1981@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0002-1189-6557>

Sources of funding: The work did not receive any specific funding.

Conflict of interest: The authors declare no explicit or potential conflicts of interest associated with the publication of this article.

Contribution of the authors:

Rizaev JA — ideological concept of the work, writing the text; editing the article; Ergasheva M Ya — collection and analysis of literature sources, writing the text.

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 4

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 4

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000